

ISSN (o): 3030-3362

N^o 1(23)

27.01.2025

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Лингвистический статус семантического поля и лексикосемантической группы

Ташланова Нигора Джураевна

*Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада аль Хорезми, доцент*

Аннотация: В этой статье изложено проведенное исследование диалектного пласта русской лексики цвета, который относится к историко-лексикологическим, а также раскрывается традиционное изучение лексики, который осуществляется по семантическому полю и лексико-семантической группы, рассматривается группировка словарного состава языка по различным основаниям и создание концепций языковых полей.

Ключевые слова: исследование, диалектный пласт, русская лексика цвета, статус, структурные связи, динамика, колоративный словарь, традиционное изучение, совокупность слов, словарный состав, метод семантических полей.

Исследование диалектного пласта русской лексики цвета относится к историко-лексикологическим. Диалектный колоративный словарь рассматривается с точки зрения состава, структурных связей, динамики. Традиционно изучение лексики осуществляется по семантическому полю и лексико-семантической группы. Поэтому важно определить статус и место семантического поля и лексико-семантической группы в лексикологии, в том числе исторической.

В качестве рабочего определения семантического поля выбираем определение С.В.Кезиной, сформулированное ею в соответствии с общей теорией систем, разработанной И.В.Блаубергом, Э.Г.Юдиным, Л.

Received: 22 Jan. 2025

Accepted: 22 Jan. 2025

Published: 22 Jan. 2025

Copyright:

© 2025 by the author.

Licensee Fer-Teach,
Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Берталанфи: «Семантическое поле - совокупность слов, имеющих хотя бы одну общую сему и находящихся по отношению друг к другу в разнообразных связях». Определение лексико-семантической группы сформулируем, опираясь на положения Ф.П.Филина. Лексико-семантической группы - это «лексические объединения с однородными, сопоставимыми значениями», которые представляют собой «специфическое явление языка, обусловленное ходом его исторического развития». Семантическое поле по своему объему больше лексико-семантической группы. Поле включает лексико-семантической группы в свою структуру.

Однако мнение учёных, касающееся содержания понятий «семантическое поле» и «лексико-семантическая группа», различно. Группировка словарного состава языка по различным основаниям - вопрос, который начал обсуждаться в лингвистических трудах с 19 века, например, в работах академика АН СССР М.М.Покровского. Он стал первым из отечественных лингвистов, кто применил системный подход в области семантики. Термин «семантическое поле» и концепция языковых полей были созданы австрийским филологом Г.Ипсеном в 1924 г. Подробнее семантическое поле было описано в трудах немецкого языковеда Й.Трира: он изучал понятийное, концептуальное поле, которому в языке соответствует накладывающееся на него лексическое поле. Й.Трир впервые применил метод семантических полей для анализа значительного фактического материала. Теорию поля развивал и Л. Вейсгербер, специалист по немецкому языку и общему языкознанию: он выделял его как систему, законом развития которой считал закон выделения части из целого. Особое внимание он уделял словесным полям, исследовал значения слов.

Среди отечественных учёных изучением семантического поля занимался Ю.Н.Караулов, который дал следующее определение полю:

«лексико- семантическим полем называется группа слов одного языка, *достаточно тесно связанных друг с другом*». Более полным является определение Л.М.Васильева, который считает, что семантическими полями принято считать «и семантические классы (группы) слов какой-либо одной части речи, и семантически соотносительные классы (группы) слов разных частей речи, и лексико-грамматические (функционально-семантические) поля, и парадигмы синтаксических конструкций, связанных трансформационными (деривационными) отношениями, и различные типы семантико-синтаксических синтагм».

Самым древним, чётко структурированным, часто используемым в научных целях семантическим полем является семантическое поле цвета. Большинство ученых признают совокупность цветоименований семантическим полем: В.А. Москович в кандидатской диссертации «Семантическое поле цветообозначений (опыт типологического исследования семантического поля)», В.Г.Кульпина в книге «Лингвистика цвета: Термины цвета в польском и русском языках», Г.К.Тойшибаева в кандидатской диссертации «Цветовая лексика (состав, семантические преобразования, функции) в художественном тексте на материале произведений Ф.М.Достоевского». Исследователь истории русских цветообозначений Н.Б.Бахилина объединение цветоименований называет лексико-семантической группой.

Мы признаем совокупность цветоименований семантическим полем, а в понимании лексико-семантической группы следуем за Ф.П.Филиным, который лексико-семантическая группа рассматривает как фрагмент семантического поля. Учёный выделил такие признаки лексико-семантической группы, как открытость и динамичность. Ф.П.Филин предлагает также анализировать лексику по тематическим группам, которые объединяют слова по экстралингвистическим признакам.

Тематические группировки в нашей работе выделялись в соответствии с внеязыковыми реалиями, связанными с рассматриваемой лексикой цвета («Предметы быта», «Календарь», «Пища» и т.д.) Теорию лексико-семантической группы, также разрабатывал В.И.Кодухов. В своей лекции «Лексико-семантические группы слов» он указывает на одинаковую предметную направленность слов группы. А.А.Уфимцева также исследовала лексико-семантическую группу, обращала внимание на «внутриязыковые связи на основе взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов значения» в структуре лексико-семантической группы, однако она, в отличие от Ф.П.Филина, считает лексико-семантическая группа и семантическое поле равноправными в системе языка. Еще один исследователь лексико-семантической группы Э.В.Кузнецова главным в этой группировке считает наличие категориально-лексических сем. В.И.Супрун утверждает, что каждая лексико-семантическая группа обладает общим главным интегрирующим семантическим множителем (инвариантом), который В.Г.Гак называет «категориальной архисемой», Э. В. Кузнецова - «идентификатором» и т.д. Таким образом, мы выделяем лексико-семантическую группу - фрагменты семантического поля цвета, архи семами в которых являются слова, обозначающие цветовые тона. Мы выделили группы белого, голубого, жёлтого, зелёного, коричневого, красного, оранжевого, серого, синего, фиолетового, чёрного и смешанного тонов.

Итак, тематическая группа включает слова, обозначающие предметы, связанные темой. Семантическое поле объединяет слова, связанные общим значением. Лексико-семантическая группа - фрагмент семантического поля.

Семантическое поле цвета является одним из наиболее активно изучаемых в современной лингвистике.

Список использованной литературы

1. Ашурова Д. У. Text Linguistics. Т. : “Tafakkur qanoti”, 2012.
2. Абдурахмонов Р. Русско-узбекский словарь. М. ГИИНС, 1954.
3. Бахилина Н. Б. Ослепительно-рыжий, безнадежно-рыжий // Русская речь. 1975. №5. С. 35-40.
4. Базыма Б. А. Цвет и психика / Борис Алексеевич Базыма. - Харьков : Изд-во ХГАК, 2001. -172 с.
5. Tashlanova, N. D. Рассмотрение особенностей и различий топонимических терминов в словарях (на примере английского, узбекского и русского языков) Вестник НУУз О‘zMU xabarlari, 2024/8, 307-310 стр.
6. Tashlanova, N. Tarixiy dialektual-lug’at va leksikologik tadqiqotlarda analitik bazaning ahamiyati (Ingliz tili misolida), BUXDU, 2023/10, 151-155
7. Tashlanova, N.D. "Development of critical thinking of students in universities. Problems of modern science and education, (11-2) 144, 2019, pp. 22-28.
8. Djuraevna, T.N. Изучение лексических вариаций в семантике цвета: сравнительный анализ, Зарубежная лингвистика и лингводидактика, 2024/3/15, 50-59 стр.
9. Ташланова Н.Д. semantic and structural features of the vocabulary of color designation in English, uzbek and russian languages, 022/12/11, ISBN: 978-1-957653-06-8 Crossref doi:- 10.37547/gbps-05
10. Tashlanova, N. D. «Эффективное использование игровых технологий в процессе обучения». Форум молодых ученых, 2018, с. 1419-1421.
11. Tashlanova, N. D. «Формирование навыков при выполнении самостоятельных работ студентов в высших учебных заведениях». Мировая наука, 2018, с. 238-240.
12. Tashlanova, N.D. «Эффективное использование современных компьютерных технологий на уроках иностранных языков». Экономика и социум, 2018, с. 907-910.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.